

DIQQATNI JAMLASHGA YO'NALTIRILGAN INTERFAOL USULLAR VA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Abdivaitova Zarinabonu Xusniddin qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim
fakulteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 4 kurs talabasi

E-mail: zarinabonuabdivaitova@gmail.com

+998900012404

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20175148>

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining diqqatini jamlashga yo'naltirilgan interfaol usullar va innovatsion yondashuvlarning pedagogik ahamiyati yoritilgan. Ta'lim jarayonida o'quvchilarning diqqatini barqaror saqlash, ularning faolligini oshirish hamda bilish faoliyatini rivojlantirishda zamonaviy metodlarning o'rni tahlil qilingan. Xususan, "Sehrli harflar", "Rangli so'zlar", "Oltin chipta" va "Bilimlar yarmarkasi" metodlarining qo'llanilishi orqali o'quvchilarda diqqatni boshqarish, mustaqil fikrlash va o'z-o'zini baholash ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyatlari asoslab berilgan. Shuningdek, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, o'yin elementlari va muammoli vaziyatlarga asoslangan yondashuvlarning diqqatni rivojlantirishdagi samaradorligi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: diqqat, diqqatni jamlash, boshlang'ich ta'lim, interfaol metodlar, innovatsion yondashuvlar, pedagogik texnologiyalar, o'quv faoliyati, motivatsiya, mustaqil fikrlash, AKT, vizualizatsiya

Аннотаци: В данной статье рассматривается педагогическое значение интерактивных методов и инновационных подходов, направленных на развитие внимания учащихся начальных классов. Проанализирована роль современных методов обучения в обеспечении устойчивости внимания, повышении активности и развитии познавательной деятельности учащихся. В частности, обоснована эффективность применения таких методов, как «Волшебные буквы», «Цветные слова», «Золотой билет» и «Ярмарка знаний» в формировании навыков управления вниманием, самостоятельного мышления и самооценки. Также раскрыта значимость использования информационно-коммуникационных технологий, игровых элементов и проблемного обучения в развитии внимания. Подчеркивается, что системное внедрение инновационных педагогических технологий способствует повышению эффективности образовательного процесса.

Ключевые слова: внимание, развитие внимания, начальное образование, интерактивные методы, инновационные подходы, педагогические технологии, учебная деятельность, мотивация,

самостоятельное мышление, ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), визуализация

Abstract: This article examines the pedagogical significance of interactive methods and innovative approaches aimed at developing primary school students' attention. The role of modern teaching methods in maintaining students' attention, increasing their activity, and enhancing cognitive processes is analyzed. In particular, the application of methods such as "Magic Letters", "Colorful Words", "Golden Ticket", and "Knowledge Fair" is substantiated as effective tools for developing attention control, independent thinking, and self-assessment skills among students. Furthermore, the effectiveness of information and communication technologies, game-based elements, and problem-based learning approaches in improving attention is highlighted. The study emphasizes that the systematic implementation of innovative pedagogical technologies contributes to the overall effectiveness of the educational process.

Keywords: attention, attention development, primary education, interactive methods, innovative approaches, pedagogical technologies, learning activity, motivation, independent thinking, ICT (information and communication technologies), visualization.

Hozirgi zamonaviy ta'lim tizimida o'quvchilarning diqqatini jamlash muhim pedagogik muammolardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarida diqqatning beqarorligi, tez chalg'uvchanlik kabi xususiyatlar ta'lim jarayonining samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. O'zbekiston Respublikasida ta'lim sifatini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilanib, bu borada qator normativ-huquqiy hujjatlar ham qabul qilingan. Ta'lim to'g'risidagi Qonun hamda PF-60 farmonida "Ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etish zarurligi" alohida ta'kidlangan.

Shu sababli, ta'lim jarayonida diqqatni rivojlantirishga yo'naltirilgan interfaol usullar va innovatsion yondashuvlardan foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Diqqat tushunchasi va uning mohiyati

Diqqat insonning psixik jarayonlari tizimida muhim o'rin egallovchi hodisalardan biri bo'lib, u shaxsning muayyan obyektga ongli ravishda yo'naltirilishi va unda barqaror saqlanishini ifodalaydi. Diqqat orqali inson atrof-muhitni idrok etadi, ma'lumotlarni tanlaydi va ularni qayta ishlaydi. Shu jihatdan diqqat bilish jarayonlarining samaradorligini ta'minlovchi asosiy omil hisoblanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida diqqat o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularning diqqat faoliyati asosan ixtiyorsiz xarakterga ega bo'ladi. Ya'ni, ular ko'proq qiziqarli, rang-barang va emotsional jihatdan boy materiallarga e'tibor qaratadi. Shu sababli diqqatni ixtiyoriy boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish ta'lim jarayonining muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Diqqatning barqarorligi, ko'chuvchanligi, hajmi va taqsimlanishi kabi xususiyatlar o'quvchilarning o'quv faoliyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa, diqqatni jamlash qobiliyatining rivojlanganligi o'quvchilarning bilimlarni chuqur o'zlashtirishida muhim rol o'ynaydi.

Adabiyotlar tahlili

Diqqat muammosi ko'plab xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan keng o'rganilgan. Xususan, L.S. Vygotskiy diqqatni ijtimoiy muhit va o'qituvchi bilan hamkorlikda rivojlanadigan psixik jarayon sifatida izohlaydi. Uning fikricha, ixtiyoriy diqqat o'quv faoliyati jarayonida shakllanadi¹.

A.N. Leontyev fikri, diqqatni inson faoliyatining tarkibiy qismi sifatida talqin qiladi. Unga ko'ra, diqqat alohida jarayon emas, balki faoliyat davomida shakllanadi². S.L. Rubinshteyn diqqatni ongning maqsadga yo'naltirilganligi sifatida baholaydi. U diqqatni barcha psixik jarayonlarning samaradorligini ta'minlovchi omil deb hisoblaydi³.

A.R. Luriya diqqatni neyropsixologik jihatdan tahlil qilib, uning miya faoliyati bilan bevosita bog'liqligini ko'rsatadi. Bu esa diqqatni rivojlantirishda psixologik va fiziologik omillarni birgalikda hisobga olish zarurligini anglatadi.

J. Piaget va J. Bruner kabi olimlar o'quvchilarning bilish jarayonlarini rivojlantirish orqali diqqatni kuchaytirish mumkinligini ta'kidlaydi. H. Gardner esa har bir o'quvchining individual qobiliyatlarini hisobga olish orqali diqqatni samarali rivojlantirish mumkinligini asoslab beradi.

Mahalliy olimlar, jumladan, E.G'. G'oziyev diqqatni o'quvchilarning psixik rivojlanishida asosiy omil sifatida ko'rsatadi. U diqqat va xotira ta'lim samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi deb hisoblaydi.

V.M. Karimova diqqatni rivojlantirishda individual yondashuv muhimligini ta'kidlaydi. Har bir o'quvchining psixologik xususiyatlarini hisobga olish zarur.

N.S. Safayevlar diqqatni bilish jarayonlarining markaziy elementi sifatida talqin qiladi va uni rivojlantirish uchun maxsus pedagogik sharoitlar zarurligini ta'kidlaydi..

¹L.S. Vygotskiy-“Thinking and Speech” asari 2019 yil

²A.N. Leontyev- “Activity, Consciousness, Personality “asari 2018yil

³S.L. Rubinshteyn- “Foundations of General Psychology” asari 2019yil

Metodologiya

Tadqiqot jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining diqqatini jamlash darajasini o'rganish va rivojlantirish maqsadida kompleks metodlardan foydalanildi. Jumladan, kuzatish, suhbat, pedagogik tajriba-sinov hamda natijalarni qiyosiy tahlil qilish usullari qo'llanildi.

Tajriba jarayonida diqqatni rivojlantirishga yo'naltirilgan interfaol metodlar — "Sehrli harflar", "Rangli so'zlar", "Oltin chipta" va "Bilimlar yarmarkasi" metodlari amaliyotga joriy etildi. Ushbu metodlar orqali o'quvchilarning diqqatini faollashtirish, ularni dars jarayoniga jalb etish va mustaqil fikrlashga undash maqsad qilindi. Masalan, "Sehrli harflar" metodida o'quvchilar tushirib qoldirilgan harflarni topish orqali fikrlash va diqqatni jamlashga majbur bo'ladi. "Rangli so'zlar" metodida esa o'quvchilar so'zlarni tasvirlash orqali yozish va o'qishga qiziqadi, bu esa vizual diqqatni rivojlantiradi.

"Oltin chipta" metodida o'quvchilarga turli rollar berilishi ularning darsga bo'lgan mas'uliyatini oshiradi hamda diqqatni ixtiyoriy boshqarishga o'rgatadi. "Bilimlar yarmarkasi" metodida esa o'quvchilar o'z bilimlarini namoyish etib, o'z-o'zini baholash orqali diqqatni ongli ravishda boshqarishga erishadi. Innovatsion yondashuvlar esa ta'lim jarayonini zamonaviy texnologiyalar asosida tashkil etishni nazarda tutadi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish, multimedia vositalari, interaktiv taqdimotlar va vizual materiallar o'quvchilarning diqqatini jalb etish va uni uzoq vaqt davomida saqlab turishda muhim rol o'ynaydi.

Shuningdek, faoliyat turlarini almashlab borish, ya'ni darsni 10–15 daqiqalik bloklarga ajratish, o'yin elementlarini qo'llash ham diqqatni barqarorlashtirishda samarali hisoblanadi. Muammoli vaziyatlar yaratish orqali o'quvchilarning tafakkurini faollashtirish esa diqqatni chuqur fikrlash jarayoniga yo'naltiradi.

Natijalar va muhokama

Tajriba-sinov ishlari natijalari shuni ko'rsatdiki, diqqatni jamlashga yo'naltirilgan interfaol usullarni qo'llash o'quvchilarning faolligini sezilarli darajada oshirdi. Dastlab o'quvchilarning diqqat darajasi o'rtacha ko'rsatkichda bo'lgan bo'lsa, tajriba jarayonidan so'ng ularning darsdagi ishtiroki va diqqat barqarorligi yaxshilandi. Muhokama natijalariga ko'ra, interfaol metodlar o'quvchilarning diqqatini nafaqat ixtiyorsiz, balki ixtiyoriy shaklda ham rivojlantirishga xizmat qilishi aniqlandi. Innovatsion yondashuvlar esa diqqatni uzoq vaqt davomida barqaror saqlash imkonini beradi. Xususan, ilgari passiv bo'lgan o'quvchilarning katta qismi faol ishtirok etuvchi o'quvchilar safiga

qo'shildi. O'quvchilarning o'z fikrini erkin bayon etish, topshiriqlarni mustaqil bajarish va darsga qiziqishi ortgani kuzatildi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, diqqatni jamlashga yo'naltirilgan interfaol usullar va innovatsion yondashuvlar ta'lim samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu metodlar orqali o'quvchilarning nafaqat diqqat faoliyati, balki mustaqil fikrlash, ijodkorlik va o'quv motivatsiyasi ham rivojlanadi. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta'lim jarayoniga keng joriy etish boshlang'ich sinf o'quvchilarining diqqatini samarali rivojlantirishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alexei Leontyev- " Activity, Consciousness, Personality" asari 2018yil
2. Alexander Luria-"The Working Brain" asari 2017yil
3. E.G. G'oziyev -"Umumiy psixologiya" asari 2019yil
4. Jean Piaget-"The Psychology of the Child" asari 2018yil
5. Lev Vygotsky-"Thinking and Speech" asari 2019yil
6. N.S. Safayev-" Umumiy psixologiya asoslari" asari 2021yil.
7. Sergei Rubinstein-"Foundations of General Psychology" asari 2019yil
8. V.M. Karimova-"Psixologiya" asari 2020yil.

